

POLAND

POLAND

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОРРЕКЦИИ С ДЕТЬМИ С ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.

Нажимиддинова Динара

студентка 403 группы кафедры «Логопедия»

Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования

Закирова С.Б.

преподаватель кафедры «Логопедия Ташкентский

государственный педагогический

Университет имени Низами

Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11384670>

Аннотация. В данной аннотации рассматривается тема нейропсихологических упражнений в коррекции с детьми с особыми потребностями. Автором исследования была проведена обширная литературная ревизия, включающая в себя статьи из различных научных журналов, книги и другие источники, касающиеся применения нейропсихологических упражнений в работе с детьми, страдающими от различных расстройств, включая аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), задержки психомоторного развития и другие. Описаны различные виды нейропсихологических упражнений, такие как задачи на развитие внимания, памяти, логического мышления, координации движений и другие. Также были представлены примеры упражнений и подробно описаны их цели, методика и результаты их применения.

Исследование показало, что нейропсихологические упражнения эффективны в коррекции различных расстройств у детей с особыми потребностями. Они способствуют улучшению когнитивных функций, развитию моторных навыков и повышению эмоциональной регуляции.

Ключевые слова: нейропсихология, коррекция с детьми с особыми потребностями, нейропсихологические упражнения, развитие мозга, когнитивные навыки, внимание и концентрация, речевое развитие, мотивация и саморегуляция, социальные навыки, эмоциональное благополучие, компенсаторные стратегии, игротерапия, сенсорная интеграция, пространственное восприятие, моторная координация, визуальные и вербальные упражнения, индивидуализированный подход, сотрудничество с родителями и педагогами, эффективность и результативность.

Мозговая структура детей дошкольного возраста зависит от правильного баланса между функционированием правого и левого полушарий головного мозга. Необходимость нейроупражнений в работе психолога заключается в правильном распределении нагрузок на левое и правое полушарие, благодаря чему создается эффект гармоничного функционирования обеих долей. Нейроупражнения помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, которые в физическом и (или) психическом развитии нуждаются в создании специальных условиях обучения.

Современная статистика нейропсихологических исследований говорит о том, что: 16% первоклассников не готовы к школьному обучению (в возрасте 7 лет) и 30-50% имеют функциональную незрелость без признаков интеллектуальных нарушений [1, с. 47]. Функциональная незрелость – это когда клетки головного мозга не успевают созреть согласно паспортному возрасту. То есть, такой ребенок может быть в возрасте 8 лет, но мыслить на уровне ребенка 6,5 лет. Дисфункция или незрелость разных участков головного мозга, в свою очередь, приводит к соответствующим расстройствам высших психических функций.

Высшие психические функции (ВПФ) – это психические процессы, социальные по своему происхождению, опосредованные по строению, произвольные по характеру регулирования и системно связанные друг с другом. Они не даются ребенку с рождения и проходят длительный путь развития, начиная от внутриутробного периода до дальнейшего развития во взрослой жизни. К ВПФ относятся: мышление, внимание, восприятие, внутренние чувства, язык, социальные эмоции, память, свобода. Развитие головного мозга происходит путем наслаивания и надстройки новых уровней над старыми – по образцу строительства дома.

Выстраивание работы мозга в онтогенезе проходит ряд этапов: Первый этап – фундамент всей психической деятельности (от внутриутробного периода до 2-3 лет). Второй этап – строительство стен (от 3 до 7-8 лет). Третий этап – крыша (от 7 до 12-15 лет) [2].

- Первый этап (от внутриутробного периода до 2-3 лет). На первом этапе развивается первый функциональный блок мозга («Я хочу»). Он образуется в стволе мозга, является своеобразным энергетическим центром и обеспечивает: регуляцию тонуса и бодрости, инстинкты, аффекты (удовлетворение или неудовольствие).

- Второй этап (от 3 до 7-8 лет) Развивается второй функциональный блок («Я могу»). Пределы созревания зависят от социальных средовых условий. Этот функциональный блок: принимает информацию, перерабатывает информацию, хранит информацию. Второй блок расположен в задних отделах новой коры и включает зрительный участок, слуховой и общечувствительный. А также сюда относятся центральные зоны слуховой и обонятельной рецепции.
- Третий этап (от 7 до 12-15 лет) Активно вызревает третий функциональный блок («Я должен») – ему соответствуют лобные доли головного мозга, формирующие планы и программы действий и регулирующие поведение. Этот блок: организует активную, сознательную психическую деятельность, формирует планы и программы своих действий, следит за их исполнением и регулирует поведение [2, с. 34].

Модель формирования мозговой организации психических процессов в онтогенезе также включает несколько этапов. 1. Подкорковые структуры мозга (отвечают за инстинкты) созревают в основном еще внутриутробно и завершают свое развитие в течение первого года жизни ребенка. 2. Кора полушарий головного мозга – отвечающая за организацию и планирование (особенно префронтальные, лобные доли) – вызревает только до 12-15 лет. 3. Правое полушарие демонстрирует свою морфофункциональную зрелость уже в возрасте 5 лет. А левое полушарие (в частности, его языковые зоны) – только до 8-12 [3, с. 198].

Все обучение в школе построено с опорой на деятельность левого полушария. К моменту поступления в школу у ребенка доминирует правое полушарие. Обучение младших школьников должно происходить правополушарным образом – через творчество, образы, положительные эмоции, игру, пространство, ритм и сенсорные ощущения. Упреждающее обучение и нагрузку на левое полушарие мозга, которое будет происходить при раннем обучении, чтении и письме, приведет к энергетическому обеднению первого функционального блока, а также исчезновению мотивации и появлению негативных последствий даже в виде болезней, нервных тиков и т.д.

Автоматизированные навыки работы с телом позволят активизировать развитие нейронов головного мозга. Эти упражнения могут применяться при нарушении или дисфункции 1, 2 или 3 функциональных блоков [3, с. 235]. Активизация работы первого (энергетического) функционального блока Если педагог стремится

активизировать внимание детей на уроке, обратить внимание на себя, переключить с развлекательной деятельности на учебную или снять усталость, то помогут следующие упражнения: упражнения по выработке правильного дыхания, массаж и самомассаж, растяжки, упражнения на формирование и коррекцию базовых сенсомоторных взаимодействий. Дыхательные упражнения позволяют: оптимизируют газообмен и кровообращение, успокаивают и развивают концентрацию внимания, самоконтроль над поведением. Не нужно злоупотреблять дыхательными упражнениями. Учитывая, что они оптимизируют газообмен и кровообращение, при применении сразу нескольких дыхательных упражнений по 5-7 минут каждое можно существенно повредить ребенку. Упражнения лучше проводить в положении сидя, и только через определенный период – в положении стоя.

На начальных этапах необходимо включать дыхательные упражнения, чтобы развить способность детей к «разогреву» тела. Потом добавить двигательные и пальчиковые упражнения, когда ребенок восстановит ритм дыхания. Это позволит наладить необходимый контакт в группе и с инструктором.

Упражнение «Мячик», 5-7 раз (Одну руку ребенок держит на груди, другую на диафрагме. Когда происходит вдох носом, живот должен округляться и надуваться как мячик. А во время выдоха широко открытым ртом, ребенок должен рукой слегка нажимать на живот, словно толкая его назад).

Упражнение "Зевота", 5-7 раз (такие упражнения позволяют активизировать энергетический блок и улучшить работоспособность детей).

Упражнение «Тарзан» (В положении сидя ребенок делает глубокий вдох носом, а в процессе выдоха легонько бьет себя по груди кулачками, издавая характерный звук «А-а-а»).

Упражнение «Продуй двигатель» (В положении сидя нужно выставить большой палец правой руки и мизинчик левой руки. Ребенок дышит попеременно то правой, то левой ноздрями (2 вдоха), зажимая их выставленными пальцами соответственно).

Упражнение «Плечи подпрыгивают» (Ребенок в положении сидя поднимает два плеча одновременно с глубоким вдохом через нос, а опускает с выдохом через широко открытый рот).

Массаж и самомассаж также помогает (его можно выполнять в положении сидя или стоя):

- Самомассаж волосистой части головы, пальцев рук и ушных раковин;
- Самомассаж носика.

Древняя психосоматическая технология «Мудры» проявляется в комплексе упражнений для развития межполушарного взаимодействия и применяется в нескольких вариациях от 2 до 5 минут. Такие упражнения можно использовать в небольшом количестве (перед упражнениями нужно чисто вымыть руки и растереть ладони до ощущения тепла). Поочередно соединяются в кольцо палец с указательным, со средним, с безымянным, с мизинцем; остальные пальцы свободно расставлены; вне фиксируется на каждой руке. Поочередно большой палец соединяется в кольцо с соединенными указательным и средним, средним и безымянным, безымянным и мизинцем. Остальные пальцы свободно расставлены; вне фиксируется на каждой руке. Поочередно кончик большого пальца прижимает на уровне второго сустава изогнутые: указательный, средний, безымянный, мизинец; остальные пальцы свободно расставлены; вне фиксируется на каждой руке. Упражнения может выполнять педагог с ребенком, а затем ребенок с ребенком.

Упражнение «Следим за предметом» 5-7 раз (На расстоянии вытянутой руки педагог показывает ребенку определенный предмет (ручку, игрушку) и двигает им влево, вправо, вверх и вниз, а ребенок следит глазами).

Упражнение «Замок» (В положении сидя ребенок сжимает руки, образуя замок, и два больших пальца поднимает вверх. Ребенок самостоятельно двигает руками и наблюдает за пальцами – вправо, влево, вверх и вниз).

Упражнение «Рисуем фигуры» (педагог рисует определенную фигуру, а ребенок должен наблюдать за ней). Активизация работы второго (операционального) функционального блока [5, с. 45]. Это упражнения, позволяющие развивать соматогнозис, тактильный, зрительный и слуховой гнозис, память, пространственные представления и речи.

Упражнение «Узнай аромат» (Ребенку демонстрируются определенные ароматы, и он их угадывает).

Упражнение «Волшебный мешочек» (Ребенок должен взять определенный предмет из мешочка и на ощупь определить, что это за предмет).

Упражнение «Узнай звук» (Ребенок узнает звук, издающий то или иное устройство, предмет).

Упражнение «Мелодия голоса» (На определенное аудиоустройство записывается высказывание, дети слушают и рассказывают, что услышали).

Применение Мандалы Юнга в коррекционной работе (для улучшения стратегии восприятия и обработки информации ребенком) предусматривает выполнение следующего задания: ребенку предлагают рисовать восьмерки сначала левой рукой (вправо вверх), затем правой рукой (влево вверх), затем двумя руками одновременно в зеркальном отображении. Глаза должны следовать за траекторией движения руки.

Все задачи должны иметь четкие правила, алгоритм выполнения и методы оценки. В начале формовочного обучения большую часть этих обязательств должен взять на себя педагог, затем ребенок самостоятельно может справиться с этим. Чем младше ребенок, тем более подробной и четкой должна быть инструкция (а скорее – наглядная демонстрация), так же, как и обсуждение всех этапов работы. Важно понимать разницу между программами «Делай как хочешь» и «Делай точно так»; «Брось в стенку мяч» и «Попади мячом в красный кружочек (цель!) на стене» [4]

Важную роль в развитии произвольной регуляции ребенка играют разнообразные игры: народные фольклорные, лото, карты, классики, танцы и т.д. Упражнение «Повтори» (Учитель показывает руку, и ребенок повторяет движение за ним. Постепенно серию движений можно усложнять). Детям даются конкретные инструкции, когда и как нужно разместить все принадлежности, находящиеся на столе/парте, перед выполнением определенного упражнения). Когда мир вокруг ребенка ясен, и ребенок понимает, чего от него ждут и что он будет делать дальше, тогда он развивается более активно.

Список использованной литературы:

1. Глозман Ж.М., Соболева А.Е. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. – СПб.: Питер, 2008. – 80 с.
2. Колганова, В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: в 2 ч. – М.: АЙРИС-пресс, 2015.
3. Лурья А.Р. Высшие корковые функции человека. – СПб.: Питер, 2018. – 768 с.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология: Учебно-методический комплекс. – М.: МПСИ, 2010. – 376 с.
5. Семенович, А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза. – М.: Генезис, 2011.